

Comment s'assurer de la durabilité d'un ouvrage en terre quand on est maître d'ouvrage ?

How can you ensure the durability of an earth structure when you are the project owner?

V. Berche¹, C. Bizien¹, O. Murru¹, G. Potie¹, O. Queste¹

¹ Société du Canal Seine Nord Europe, Compiègne, France, veronique.berche@scsne.fr, charles.bizien@scsne.fr, olivier.murru@scsne.fr, gaetan.potie@scsne.fr, olivier.queste@scsne.fr

Résumé

Le canal Seine Nord Europe consiste en la création d'un canal de 107 km de long entre Compiègne et Aubencheul-au-bac au nord de Cambrai. Il constitue le plus grand projet européen de transport fluvial. Infrastructure linéaire, le Canal Seine Nord Europe sera un projet de terrassement sans équivalent, rencontrant sur son linéaire une grande diversité de situations géotechniques.

De fait, sa construction nécessitera la réalisation d'un grand nombre de rétablissements routiers, de 7 écluses, de ponts canaux (dont un qui sera le plus grand au niveau européen), et d'ouvrages en terre (en déblai ou en remblai) assemblés en 14 barrages (dont 4 de classes A) et d'un barrage réservoir de 14 millions de m³ de hauteur maximale de 42 m également de classe A.

Un tel projet demande à mettre en place des moyens permettant de contrôler la robustesse et la durabilité des ouvrages construits, l'objectif à atteindre est de s'assurer de la pérennité des ouvrages sur une période d'au moins 100 ans. Pour les ouvrages de génie civil, l'approche performantielle sur les bétons permet au MOA de s'appuyer sur une méthodologie déjà éprouvée, il n'en est pas de même pour les ouvrages en terre. De nombreuses références existent dans les domaines routier et ferroviaire sur la façon de concevoir une infrastructure linéaire, sur la manière de mettre en œuvre les matériaux, de les terrasser. Les Eurocodes donnent les critères nécessaires à remplir afin d'obtenir une conception stable et fiable mais ne sont pas applicables dans le domaine des barrages en ce sens que leur application ne décharge pas la responsabilité du concepteur sur le fond. De plus, il existe peu de références sur la manière dont évoluent les sols traités et sur la durabilité des actions de traitement.

Les ouvrages en terre à réaliser dans le cadre du Canal Seine Nord Europe sont des ouvrages destinés à être toujours en eau à l'inverse du thème de ce colloque, cependant l'approche d'un maître d'ouvrage, son questionnement vis-à-vis de l'ouvrage à construire ainsi que les problématiques rencontrées sont relativement similaires :

« Quelles caractéristiques géomécaniques des matériaux retenir et pour quelles fonctionnalités, quelles parties d'ouvrages sont sensibles, quels éléments potentiellement impactant devraient être suivis, comment et quels moyens à mettre en œuvre pour s'assurer de l'atteinte des objectifs de durabilité de ces ouvrages en terre ? Cette présentation pourrait servir d'introduction également aux présentations proposées sur le sujet des limons traités en étanchéité (chantier expérimental de Cizancourt) et derrière les bajoyers d'écluses (études en laboratoire par le Cerema et UGE ainsi que la réalisation du démonstrateur de Marquion)

Mots-clés

méthodologie d'études, traitement des sols, durabilité du traitement, performance

Abstract

The Seine Nord Europe canal involves the creation of a 107 km-long canal between Compiègne and Aubencheul-au-bac, north of Cambrai. It is Europe's largest river transport project. As a linear infrastructure, the Seine Nord Europe Canal will be an unparalleled earthworks project, encountering a wide variety of geotechnical situations along its length.

In fact, its construction will require the building of many road re-establishments, 7 locks, canal bridges (including one that will be the largest in Europe), and earthworks (excavated or embanked) assembled into 14 dams (including 4 class A) and a 14 million m³ reservoir dam with a maximum height of 42m, also class A.

A project of this kind requires the implementation of means to control the robustness and durability of the structures built, the objective being to ensure the longevity of the structures over a period of at least 100 years. For civil engineering structures, the performance-based approach for concrete enables the client to rely on a tried and tested methodology, but this is not the case for earth structures. There are many references in the road and rail sectors on how to design linear infrastructure, how to use materials and how to dig them up. The Eurocodes provide the necessary criteria to be met in order to obtain a stable and reliable design, but they are not applicable to dams in the sense that their application does not relieve the designer of its responsibility on the merit. In addition, there are few references on how treated soils evolve and on the durability of treatment actions.

The earthworks to be built as part of the Seine Nord Europe Canal are intended to be permanently under water, in contrast to the theme of this symposium. However, the approach of a project owner, his questions regarding the structure to be built and the problems encountered are relatively similar:

” Which geomechanical characteristics of the materials to choose and for which functionalities, which parts of the structures are sensitive, which potentially impacting elements should be monitored, and how and what means should be implemented to ensure that the durability objectives of these earth structures are achieved? This presentation could also serve as an introduction to the proposed presentations on the subject of waterproofed silts (experimental worksite at Cizancourt) and behind lock walls (laboratory studies by Cerema and UGE, as well as the Marquion demonstrator).

Key Words

Study methodology, soil treatment, treatment durability, performance

Introduction

Le canal Seine Nord Europe consiste en la création d'un canal de 107 km de long entre Compiègne et Aubencheul-au-bac au nord de Cambrai. Il constitue le plus grand projet européen de transport fluvial. Infrastructure linéaire, le Canal Seine Nord Europe sera un projet de terrassement sans équivalent, rencontrant sur son linéaire une grande diversité de situations géotechniques (figure 1).

FIGURE 1. Carte générale du Canal Seine Nord Europe.

Cette voie d'eau portée principalement par des ouvrages en terre et 3 ponts canaux doit respecter des objectifs environnementaux ambitieux, appliquer l'Arrêté Technique Barrages de 2018 et les recommandations CFBR et se conformer à certains éléments de programme au niveau conception comme :

- avoir une durée de vie d'au moins 75 ans pour l'étanchéité et de 100 ans pour d'autres parties du canal comme les écluses,
- disposer d'une conception des dispositifs d'étanchéité permettant de maîtriser les pertes par infiltrations qui doivent rester en deçà d'une valeur de 0,62 m/s pour tout l'ouvrage.

On dispose ainsi de certaines données « objectifs » qui permettent d'illustrer le schéma présenté sur la figure 2 détaillant quelques questions que la SCSNE s'est posée :

- quelles sont les différentes fonctionnalités des ouvrages « élémentaires » ?
- quels sont les processus de dégradation attendus ?

- quel est le niveau de performance minimum en dessous duquel on observera un problème de défaillance ?
- à partir de quand commencera le processus de dégradation ?

(Tourment et al., 2013)

FIGURE 2. Schéma illustrant la problématique de la durabilité (Tourment *et al.*).

Méthodologie d'approche de la SCSNE

Choix des matériaux à tester

De par sa longueur (107 km) et son profil en long (hauteur de chute de certaines écluses de plus de 20 mètres, hauteur de certains déblais de plus de 30 mètres) donnés sur la figure 3, le chantier du canal sera un très gros chantier de terrassements avec près de 70 millions de m³ de déblais et 40 millions de m³ de remblais et une ferme volonté d'optimiser au maximum le recours à l'utilisation des matériaux locaux plutôt que de faire appel à des matériaux d'apport extérieur.

FIGURE 3. Synoptique du profil en long.

Les deux matériaux rencontrés majoritairement sont les limons et les craies, matériaux pour lesquels on dispose d'un retour d'expérience très important tout au moins pour les infrastructures linéaires routières, autoroutières et ferroviaires.

Les limons peuvent être séparés en deux typologies ayant chacune un comportement propre :

l'une correspondant aux limons des plateaux pulvérulents ou silts comportant très peu de fines argileuses (Valeur au Bleu inférieure à 2, IP inférieure à 7) et des limons un peu plus plastiques correspondants aux classes GTR A1/A2 (Ip compris entre 10 et 20)

Les craies sont majoritairement des craies R12 selon le GTR (densité sur blocs comprise entre 1.5 et 1.7).

Les craies sont des matériaux évolutifs couramment utilisées dans le Nord de la France dans les projets d'infrastructures linéaires, cependant la météorologie voire leur évolutivité (fractionnement) lors de leur extraction ou de leur terrassement nécessite d'avoir recours à un traitement à la chaux pour diminuer leur état hydrique et ainsi réaliser une mise en œuvre et un compactage optimaux par rapport aux objectifs performanciers visés.

Les limons sont également d'une utilisation très fréquente dans le Nord de la France et leur utilisation est souvent réservée aux zones nécessitant d'avoir des performances mécaniques relativement conséquentes, pour ce faire, on a recours au traitement à la chaux, voir pour les caractéristiques les plus élevées au traitement à la chaux et au liant hydraulique.

Pour ces deux grandes familles de matériaux, il conviendra donc de définir avec ou sans traitement :

- Quels essais réalisés en laboratoire pour quelle performance visée à court (mise en œuvre) et à long terme (100 ans) et donc obtenir ainsi des références de performances mécaniques et d'étanchéité (dans le cas du Canal) à atteindre lors de la réalisation du chantier, mais également de s'assurer, toujours par des essais, que ces performances resteront au-dessus du seuil de défaillance et ce, au regard des agressions extérieures ou du vieillissement de ces matériaux. Il faut pouvoir obtenir un compromis entre les propriétés mécaniques et d'étanchéité recherchées en regard de la fonctionnalité que doivent remplir le limon et son traitement éventuel (selon la nature du traitement)
- Quels essais seront les plus représentatifs des situations de chantier comme d'avoir recours à des matériaux traités quand l'état hydrique de ces matériaux est trop humide ou les humidifier s'ils sont trop secs pour être mis en place dans leur état naturel ou d'estimer l'évolutivité des craies de la phase d'extraction à la mise en place
- Quels essais ou chantiers expérimentaux permettront d'appréhender au mieux les deux sujets précédents.

À ce stade, il nous faut insister sur le caractère expérimental, vu le peu de retour d'expérience pour les digues et barrages, des approches qui ont été menées, notamment sur les craies (exception faite des données issues de la digue de Font Pignon), sur la durabilité du traitement et le vieillissement des matériaux même des limons. (exception faite du REX du Canal de Friant- Kern aux États-Unis).

Quelles positions dans l'ouvrage retenir et pour quelle fonctionnalité

Là également le choix est ardu, plusieurs configurations ont cependant été approfondies :

- la position du matériau utilisé en corroi d'étanchéité, le corroi étant divisé en deux épaisseurs une servant à la fonction propre de l'étanchéité (réalisée en limons) et la seconde au-dessus de la première qui a pour fonction la protection de la couche d'étanchéité (réalisée en craie traitée) ;

- le matériau utilisé dans les massifs traités derrière les bajoyers qui est en fait un limon traité chaux liants. Sa fonctionnalité est d'assurer principalement un monolithisme de la zone derrière le bajoyer mais pour lequel il faudra tester différentes positions/profondeurs de ce limon traité chaux liant dans ce massif traité pour estimer le comportement du matériau sous différents niveaux de contraintes tel que représenté sur la figure 4 ;

FIGURE 4. Schéma simulant les différentes positions testées du limon traité chaux liant dans le massif traité chaux liant derrière les bajoyers.

- le matériau utilisé en remblai et notamment pour des hauts remblais qui devra permettre principalement la tenue du remblai vis à vis des tassements, des glissements tout en évitant la fissuration. Le matériau testé est la craie mais quelle position appréhendée vis-à-vis de sa position dans le corps de remblai :
 - o Près des talus extérieurs sujets aux interactions avec la pluviométrie et les agresseurs extérieurs, ?
 - o Au milieu du remblai, à l'abri de ces mêmes agresseurs ?
 - o Proche du canal où des pertes d'eau locales peuvent se produire donc avec des variations hydriques ?
 - o Proche du TN pour les grands remblais où il faudra tenir compte du poids du remblai et des tassements.

Méthodologie d'approche pour le corroi d'étanchéité

Il s'agit ici de la première méthodologie développée par la SCSNE et qui a fait l'objet déjà de nombreuses communications.

Cette méthodologie repose sur 3 étapes :

- réalisation d'une étude en laboratoire permettant le choix du matériau à utiliser, avec quel traitement et pour quel objectif de performance. Dans le cas présent, il s'agissait principalement d'obtenir le niveau de perméabilité (limons) et de protection (craie) recherché en faisant varier le type et le pourcentage de traitement ;
- réalisation du chantier expérimental qui permet d'appréhender la faisabilité de la solution sur chantier et de commencer à appréhender la mise en œuvre de ces matériaux : teneur en eau à maîtriser ce qui n'est pas chose aisée pour des lœss, techniques d'épandages et de malaxage, puis choix du compactage. Techniques de suivi et de réception qui ont nécessité l'adaptation de certains essais comme ce fut le cas pour le JET, et d'en créer de nouveaux comme le lâché d'ancre [1 ; 2] ;
- suivi du chantier expérimental sur plus de deux ans [7].

Il a ainsi pu être montré que les objectifs de performance de perméabilité pour la couche de limons traités à la bentonite de l'ordre de 10^{-9} m/s en laboratoire et in situ étaient atteints, les techniques de terrassements (traitement au pulvimixeur, adaptation de l'épandeur et de la teneur en eau initiale), méthodologie du compactage à utiliser ont ainsi également pu être appréhendés pour cet objectif. La couche de protection réalisée en craie traitée au liant n'a subi aucune modification dans ces performances initiales. Il est à noter que ces planches expérimentales sont suivies depuis plus de trois années.

Méthodologie d'approche pour les limons traités chaux liants derrière les bajoyers

L'angle d'approche de cette méthodologie est différent car il repose sur des objectifs de performance des caractéristiques géomécaniques des sols définis par les ingénieurs de Génie-civil. Ils ont ainsi fixé quelles devaient être les performances minima à atteindre à court et à long terme pour réaliser un massif en matériau traité du site derrière des bajoyers amincis.

Les questions auxquelles on se devait de répondre étaient les suivantes :

- Quel module définir pour le matériau traité pour qu'il soit adapté au niveau de déformation et de contrainte qu'il subira ?
- Quelle résistance à la rupture au cisaillement et en traction pour rester dans le domaine élastique en termes de comportement pour ne pas perdre sa cohésion ?
- Comment va évaluer le module et la résistance du matériau traité en fonction du nombre de cycle qu'il subira (sassées des écluses sur 100 ans) ?
- Comment évoluera le comportement du matériau traité sous nappe ?
- Quelle sera l'évolution des caractéristiques des matériaux traités sous l'effet du vieillissement et du fluage ?

La valeur guide de module élastique à 30 % de déformation sur R_c pour la recherche de la formulation optimale pour le matériau traité est comprise entre 2 à 2.5 GPa (valeur établie à partir de calculs enveloppes pour le génie civil et le bloc technique), celle de la cohésion à court terme doit être supérieure à 300 kPa. Pour le long terme, par essais de fluage on visera à obtenir un module à 30 % de déformation supérieur à 1 GPa et supérieur à 0,75 GPa au triaxial cyclique (fluage).

Vu ces niveaux de performance à atteindre, le matériau choisi est un limon du site qui sera traité

chaux liant de façon à atteindre les modules visés, la définition de la formulation à retenir pour la suite a été faite sur la base des recommandations issues du Guide de Traitement des sols [3].

Là également, la méthodologie suivie prévoyait des études en laboratoire et si celles-ci s'avéraient probantes, de réaliser un démonstrateur.

Le mode opératoire proposé par le Moe ONE5 a été présenté lors des 11èmes journées de géotechnique et de géologie de l'Ingénieur [4] et comportait notamment :

- Des essais triaxiaux consolidés isotropiquement et drainés pour différentes conditions de cure et pour différentes pressions de consolidation afin d'appréhender la résistance au cisaillement du limon traité, ces essais sont novateurs pour des sols traités notamment eu égard aux problématiques de la saturation des éprouvettes par exemple
- Des essais à la colonne résonnante et des essais triaxiaux cycliques pour appréhender la déformabilité des limons traités pour différentes plages de très petites déformations qui sont également des essais encore très rarement réalisés sur les sols traités pour connaître leur comportement élastique,
- Des essais triaxiaux cycliques pour simuler les efforts des effets des sasses des écluses sur une période de 100 ans et des essais triaxiaux à la fin de chaque essai cyclique pour évaluer l'évolution des paramètres de résistance du matériau. L'influence de la fréquence appliquée sera étudiée pour évaluer si le fait de réaliser des essais à fréquence élevée n'induit pas de biais sur la mesure par modification du drainage, du confinement du matériau

Les résultats très positifs de ces essais en laboratoire font l'objet de 2 publications dans ce séminaire, une réalisée par le Cerema/SCSNE [8] et l'autre par UGE /SCSNE [9].

En effet, suite à la réalisation de l'ensemble de ces essais, les valeurs guides définies ont bien été atteintes par le limon traité chaux liant et sa courbe de comportement (module de déformation/déformations) a pu être établie de façon à appréhender le comportement élastique de ce sol traité.

Le démonstrateur a donc pu être réalisé sur la base des résultats de cette étude de laboratoire et a déjà fait l'objet de publications [5].

Les points sensibles pour la réalisation de ce démonstrateur consistaient, outre à définir la méthode de compactage la plus à même d'obtenir le niveau de compactage souhaité (98 % de l'optimum Proctor) en :

- La définition des différentes techniques de collage des couches pour atteindre le monolithisme visé. Il a ainsi pu être montré que le collage « à chaud » permet ce collage de couches, mais également que le collage après le délai de maniabilité du liant (collage à froid) peut être obtenu moyennant traitement de la surface des couches à la chaux ou autre liant avec un dosage adapté.
- Le mode de traitement et de réalisation de la partie en interaction avec le mur
- Le suivi et l'évaluation des performances des matériaux mis en place sur le court et le moyen terme par des essais in situ et en laboratoire : certains essais sont ainsi réalisés plus d'un an après réalisation du démonstrateur. Les résultats obtenus sur ce démonstrateur confirment ceux obtenus en laboratoire.

Les nouveaux résultats obtenus sur ce démonstrateur font également l'objet d'un article dans ce séminaire [10].

Méthodologie d'approche pour les craies utilisées en remblai

La craie est le matériau le plus rencontré dans les déblais du Canal Seine Nord Europe. Les conditions de leur réemploi en remblais d'infrastructures routières ou ferroviaires sont bien connues [6] mais il n'en est pas de même pour leur utilisation en digues et barrages sauf dans le cas de Font Pignon où des craies traitées à la chaux ont été mises en œuvre.

Outre l'aspect durabilité des performances mécaniques de ces matériaux, il faudra prendre en compte dès la phase de conception de :

- L'évolutivité des craies qui implique une évolution des courbes granulométriques au fur et à mesure de sa mise en œuvre, évolution qui démarre dès l'extraction pour continuer pendant la mise en œuvre et le compactage. Le comportement de la craie en terrassement est lié principalement au pourcentage de fines produites (apparition du matelassage pendant le compactage), à la taille des plus gros blocs mis en œuvre (apparition de fissures de tassement si celle-ci est trop importante), et à la météorologie
- L'état hydrique des matériaux lors de leur mise en œuvre qui pourra imposer le recours au traitement à la chaux de façon à absorber l'excès d'eau et à pouvoir continuer les terrassements. Ce dernier point est également vrai pour les limons. Il faudra donc anticiper le comportement des matériaux une fois traités selon la nature et le pourcentage du traitement et la position du matériau traité dans le remblai.

Comme pour les deux autres méthodologies, une première campagne d'essais en laboratoire a été lancée par le groupement de maîtrise d'œuvre Arcadis Sweco pour commencer un premier travail d'analyse. Ce programme consistait principalement, avec des craies du site prélevées et caractérisées (identifications) au préalable :

- Définition d'un fuseau granulométrique de référence de façon à respecter les normes d'essais Proctor et de mécanique des sols. Le choix de cette courbe de référence a été fait vis-à-vis du pourcentage de fines (passant à 80 μ m principalement qui a été pris de l'ordre de 20 %) Des essais Proctor /I.P.I ont ainsi été réalisés sur les matériaux écrêtés à 20, 10 et 5mm par rapport à la courbe granulométrique de référence ;
- Réalisation d'essais de résistance à la compression (Rc) et de mesures de modules sur la craie non traitée, traitée à 1,5 ; 2,5 de chaux et 3 % de liant afin d'avoir une première idée sur les modifications éventuelles liées au traitement (nature et quantité) sur le comportement des craies et donc, d'appréhender le caractère ductile ou raide de la craie. Les premiers résultats montrent :
 - o à 7 jours de cure pour la craie non traitée, la Rc est de l'ordre de 0.06Mpa, cette résistance passe à 0.1MPa pour les craies traitées à 1,5 % ou 2,5 % de chaux et à 0.5Mpa pour la craie traitée à 3 % de liant. À 90 jours de cure, la résistance en compression de la craie traitée à 1,5 et 2,5 % de chaux est de 0,17 et 0,26 Mpa respectivement, pour 1,12 Mpa pour la craie traitée à 3 % de liant ;
 - o le module de la craie non traitée est de l'ordre de 1,1 Mpa, après 7 jours de cure, ce module passe à 8 et 11 Mpa (traitement respectif à 1,5 et 2,5 de chaux) et à

37,5 Mpa pour la craie traitée à 3 % de liant. À 90 jours de cure, pour la craie traitée à 1,5 et 2,5 % de chaux, le module tourne autour de 10 à 15 Mpa, celui de la craie traitée à 3 % de liant est quant à lui de 168 Mpa ;

- on constate ainsi une légère « prise » lors du traitement à la chaux peut être due à la réaction de syntaxie, les modifications des caractéristiques mécaniques sont nettement plus importantes avec le liant ;
- Réalisation d'essais triaxiaux CD et CU+U sur la base d'un matériau reconstitué en fonction de la courbe granulométrique de référence écrêtée à 10 et 5 mm et pour des craies traitées à 1,5 % ; 2,5 % de chaux et 3 % de liant afin de s'assurer des variations éventuelles de la cohésion et de l'angle de frottement du matériau testé en fonction de la nature et du taux de traitement. Différentes pressions de confinement ont été testées : 100 ; 200 ; 400 et 800 kPa. Les premiers résultats tendent à montrer que l'angle de frottement est peu affecté par le traitement que ce soit à la chaux ou au liant, par contre la cohésion augmente avec le traitement à la chaux passant de 35-38° sans traitement à 30-55° selon la teneur en chaux utilisée pour arriver à 121° avec le traitement à 3 % de liant ;
- Réalisation d'essais de fluage soit à l'appareil triaxial soit à l'oedomètre pour la craie non traitée ou traitée à la chaux de façon à s'assurer de la problématique fluage dans les hauts remblais) ;
- Réalisation d'essais de perméabilité et d'essais HET sur les craies naturelles ou traitées pour évaluer la résistance à l'érosion interne des matériaux et la position des matériaux dans la digue. Les premiers essais montrent une perméabilité de l'ordre de 10^{-7} m/s pour les craies non traitées et de 10^{-8} à 10^{-9} m/s pour les craies traitées au liant.

Les résultats des essais donnés ci-dessus sont à prendre avec un maximum de prudence car l'ensemble des résultats des essais n'est pas encore connu et analysé. Il faut insister également sur le fait que les résultats fournis sont très liés à la granulométrie testée (écrêtage) et qu'il faut les transposer aux modes de terrassements en phase travaux. L'ensemble des résultats ainsi que leur analyse feront l'objet d'une publication à venir.

Sur la base des résultats obtenus, des compléments d'investigations sont en cours de réflexion comme la réalisation d'essais sur des matériaux prélevés dans des remblais réalisés depuis un certain temps de façon à disposer de renseignements sur l'évolution du matériau et de ses caractéristiques géomécaniques une fois mis en œuvre.

De la même façon, une réflexion est menée sur la notion de fragilité d'un matériau, comment la définit-on ? Il n'existe pas, dans le monde des barrages et des digues un critère permettant de définir le seuil au-delà duquel un matériau est réputé comme « raide » ou fragile. Dans notre approche actuelle, différentes configurations sont testées (traitement ou non, nature du traitement et quantité du traitement) et une analyse des résultats est faite pour évaluer un changement de comportement du matériau afin de répondre à la question de base de savoir si le barrage qui sera réalisé ne sera pas fragile c'est-à-dire qui s'adapte en se fissurant. Cette approche est d'autant plus complexe que le matériau est un matériau évolutif.

Cet article traite de l'approche faite au stade des études de conception pour la partie essais en laboratoire et expérimentations sur site. Une approche en parallèle est également menée quant à l'instrumentation à poser et son suivi sur le moyen et long terme de façon à suivre, contrôler et maîtriser la durabilité des caractéristiques géomécaniques des matériaux mis en œuvre.

Conclusion

Cet article présente de façon succincte les différentes approches méthodologiques d'études proposées par les groupements de maîtrise d'œuvre dans le cadre des études du projet du Canal Seine Nord Europe de façon à optimiser le recours aux matériaux du site selon les fonctionnalités que le matériau doit remplir. Le choix des matériaux devant être mis en œuvre par rapport aux spécificités /fonctionnalités recherchées a été explicité. Les méthodologies d'études que ce soit vis-à-vis de l'étanchéité, du monolithisme des blocs derrière les bajoyers minces, des fonctionnalités visées en remblai pour les craies traitées ou non ont été détaillées. Les résultats de ces essais sont détaillés pour partie dans différents articles proposés dans le cadre de ce séminaire, essais peu pratiqués pour la plupart dans le cadre de matériaux traités et permettant de compléter la connaissance du comportement des limons et des craies dans différentes parties de barrages et de digues. Certains sujets restent cependant encore à discuter comme la définition d'un seuil permettant de distinguer des matériaux élastiques de matériaux raides/fragiles.

Remerciements

La Société du Canal Seine Nord Europe tient à remercier outre ces groupements de maîtrise d'œuvre qui ont élaboré, contribué aux approches décrites ci-dessus (ONE 5, Arcadis Sweco) les organismes agréés au sein de ces groupements (ISL et CACG) ainsi que l'ensemble des bureaux d'études, des entreprises et des Universités qui ont contribué, par leur connaissance, leur technicité à la réalisation de ces approches.

Références

- [1] Mehenni A., Deroo L., Saussaye L., Szymkiewicz F., Potie G., Berche V. (2022). *11emes Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur – Lyon 2022*.
- [2] Mehenni A., Lavalée E., Alleon C., Potie G. (2022). *Canal Seine-Nord Europe : traitements et valorisation des matériaux pour un emploi en dispositif d'étanchéité complet (RGRA)*.
- [3] Guide de traitement des sols GTS, Vol. 1: *The Basis*, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- [4] Bizien C., Queste O., Berche V., Fanelli S., Boussafir Y., Szymkiewicz F., Reiffsteck P., Dufour N., Matras R., Lecoœur M. (2022). *Les limons traités du Canal Seine nord Europe pour un ré-emploi optimal en bajoyer d'écluse — 11emes Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur – Lyon 2022*.
- [5] Bufalo M., Berche V., Matras R., Mollier T., Queste O. (2022) Canal Seine Nord Europe : Chantier Expérimental du Démonstrateur - évaluation des performances, des blocs techniques des bajoyers minces des Ecluses, en limons traités à la chaux et à des liants hydrauliques, 5ieme Séminaire international sur les travaux de Terrassements en Europe 21-22 avril Prague.
- [6] La craie : bulletin special des Laboratoires des Ponts et Chaussées V d'octobre 1973.
- [7] Saussaye L., Potié G., Berche V., Mercadier D., Benot R., Chevallier C., Coppée T., Mehenni A., Alleon C. (2024). Réalisation de dispositif d'étanchéité complet par traitement in situ des matériaux : conception d'un système de suivi : Symposium Dignes 2024.
- [8] Bizien C., Berche V., Dufour N., Calissano H., Batillot L., Pigeot L. (2024). Comportement des limons traités à la chaux et au liant hydraulique immergés pendant leur cure, symposium Dignes 2024.
- [9] Bizien C., Queste O., Berche V., Donnadieu L., Fanello S., Boussafir Y., Szymkiewicz F., Reiffsteck P., Dufour N. (2024). Evaluation des performances d'un limon traité chaux-liants sous sollicitations mécaniques cycliques pour une digue de canal, séminaire Dignes 2024.
- [10] Bufalo M., Berche V., Matras R., Queste O. (2024). Canal Seine Nord Europe (CSNE): massifs d'appuis aux bajoyers minces d'écluses en limons traités -REX du "démonstrateur" Caractère monolithique du massif : optimisation des modes de compactage, performances mécaniques, collage des couches, séminaire Dignes 2024.